

UMUMTA'LIM MAKTABLARDA CHET TILI O'QTISHING YUQORI BOSQICHINI TASHKIL ETISH

Yangiboyeva Gulzoda Prim qizi

Toshkent shahar Olmazor tumani Abu Ali Ibn Sino nomidagi

ixtisoslashtirilgan maktab ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198009>

Annotatsiya: O'rta maktablarda ingliz tilini o'qitish sinflarni kichikdan kattasiga qarab 3 bosqichda, ya'ni, quyi, o'rta va yuqori bosqichlarga bo'linib o'qitiladi. Ushbu maqolada katta sinflarda chet tili o'qitishni yuqori bosqichi, xususiyatlari va samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Chet tili, bosqich, dars, jarayon, metodlar.

Asosiy qism

9-10 sinf o'quvchilarining yoshi o'smirlilikning ilk davriga kelib bir qator psixologik xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Ulardagi yosh xususiyatlarining o'ziga hosligi 8-sinfdan boshlab tarkib topa boshlaydi. Psixologiya kursidan ma'lumki, har bir yosh bosqichda oldingi bosqichdan yosh xususiyatlaridan ayrimlari saqlanib qoladi.

O'smirlilik – bu shaxsni tarkib topish va kamolotga yetishishidir. Bu yoshda o'smirlarda tashqi muhitga munosabat va o'z faoliyatiga baho berish hususiyatlari

rivojlanadi. Lekin shu bilan birga o'smirlarga xos narsa bu kuchiga ortiqcha baho berish va o'zligini ko'rsatishdir. Bu esa tez-tez turli xil qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. O'quvchilarning xotirasida, o'quv predmetlariga, chet tili predmetiga bo'lgan munosabatlarida ham sezilarli o'zgarish yuz beradi. Masalan: 7-8 sinf boshlarida chet tili o'rganishga bo'lgan qiziqish so'nadi. Lekin 9-10 sinfga kelib o'quvchilar chet tili o'rganishga alohida bir qiziqish va javobgarlik bilan qaraydilar. Bu bosqichda o'quvchilar psixologiyasining o'zgarishi tufayli avvalgi bosqichlarda yaxshi natija bermasligi mumkin. Yuqori sinf o'quvchilari bajarish maqsadi aniq bo'lmagan mashqlarni qiziqishsiz, befarqlik bilan bajaradilar. Ammo ular ma'no jihatdan bog'liq tekstlarni alohida bir qiziqish bilan o'qishadi. Bu bosqichda mustaqil ishlash alohida rol o'ynaydi, ayniqsa chet tili bilan. Yuqori sinflarda darsga qo'yilgan talablar oldingi bosqichlardagidan farq qiladi. Endi dars og'zaki nutq asosida ko'rilmaydi, chunki bu bosqichda til materialining ko'pchilik qismi passiv ravishda (retseptiv holda) o'rganiladi. Ya'ni o'qib tushinish asosiy rol kasb etadi. Tekstlar ham hajmi jihatidan katta, til materiali esa murakkabdir.

Darsni kompleks asosda tashkil qilish til materialining ayrim tomonini (leksik va

grammatik) ayrim holda o'rganish bilan almashib turishi kerak. Bu bosqichda chet tili

o'qitishning qiyinchilik tomonlaridan biri dars soatlarining kamayib ketishidir. Og'zaki nutq ko'nikmalari faqat darsda erishiladi, shuning uchun yuqori sinflarda dars soatining cheklanganligi tufayli biz avval dialogik va monologik nutq sohasida erishilgan ko'nikma va malakalarni saqlashimiz va takomillashtirishimizga to'g'ri keladi. O'quvchilar sinfda mamlakatimiz va Angliya hayotidagi o'zlarini qiziqtiradigan voqealar yuzasidan suhbat olib borishlari kerak. Nutqni tinglab tushinish malakalarini o'stirishga e'tibor bermoq kerak. Bu bosqichda tez o'qishga o'rganishdan tashqari o'quvchilar chet tili, ona tili lug'atidan foydalanishni o'rganishlari kerak. Kontekstdan tushinishga o'rgatish ko'nikmalari ham shu bosqichdan boshlanadi, demak, tekstlarda ba'zi notanish so'zlar bo'lishiga yo'l qo'yiladi. O'qish bo'yicha amaliyot engil lug'atga murojaat qilmaydigan tekstlar asosida amalga oshiriladi.

Grammatik material. The Past Continuous, The Past Perfect; Future in the past Ind; Bu bosqichda o'quvchini shaxsini rivojlantirish va uning dunyo qarashini tarkib toptirish imkoniyatlari kengayadi. Mantiqiy xotirani (mushohadaviy) rivojlantiruvchi topshiriqlar bo'lmog'i kerak, chunki bu bosqichda o'quvchilarda xotirada saqlab qolish zarur bo'lgan ko'p materiallar to'planib qoladi. Bir-biriga bog'liq, mazmunli tekstlarni o'qish, chet tilidan axborot olish, imkoniyatini kengaytiradi. Bu bosqich chet tili o'qitish metod va usullarini ma'lum darajada o'zgartirishni talab qidadi.

Dialogik nutqni baxs, muhokama tarzida o'tkazish foydalidir. Bunda stimull beruvchi nutqiy situatsiyalarning roli katta. Masalan: O'rtog'ingiz bilan kinoga borish

haqida kelishib oling. Bunda dialogda ikki emas, balki bir necha kishini ishtirok etishi katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, dialoglarni instsenirovka qilish o'quvchilarda qiziqish

uyg'otishi mumkin. Bunda xayrat, quvonch, ajablanishni ifodalashga o'rgatish zarur. Bu o'z navbatida tabiiy nutqqa undovchi o'yindir. Ammo shunga e'tibor berish kerakki, instserovka qilinayotgan dialogning ayrim elementlari avval oldindan ishlangan bo'lishi kerak. Buning uchun tayyorlov mashqlari zarur. Masalan: replikaga turli javoblar berish; rad qilish; qarshi savol berish;

Monologik nutqni o'stirishga bog'liq fikr bildirish ko'nikmalarini o'stirish zarur.

Bunda quyidagi topshiriqlar foydalidir:

1. Say where you went on Sunday, and whom you went with.
2. Say about the boy you met in the street where he was from.

3. Say how you went to Tashkent and what you saw there.

O'quvchilarni mulohaza qilish faktlarini aytishga o'rgatish zarur. Topshiriqlar o'zbekcha bo'lishi ham mumkin:

1. Siz nimaga qiziqishingizni aytib bering.
2. Siz nima uchun chet tilini yoqtirasiz (yoki yoqtirmaysiz) aytib bering va x. k.

Tekstlarni o'qitishda o'quvchilarga ayrim faktlarni isbotlovchi topshiriqlar berish foydali. Masalan:

Give as many facts from the text as you can to prove the following.

He was a bad boy.

He was a true friend. va x. k.

Eshitib-tushinish (audirovaniya) ko'nikmasini o'stirishda tekstni bir necha bor eshitish tavsiya qilinadi. Bunda tekst avval sekin, keyin esa tezroq o'qiladi. Har o'qilgandan keyin o'quvchilarning qanday yangi faktlarini tushunganliklari bilib olinadi. Ularni buning uchun baholash ham tekstni eshitib tushinish ko'nikmalarini o'stirishda eng muhimi o'quvchilarni har qanday qiyinlikdagi tekstni birinchi bor eshitgandayoq uning butun mazmunini umumiy tarzda fahmlab olishga o'rgatish kerak.

(Reading: orientirlarga tayanib o'qishga o'rgatish);

Lug'atdan foydalanishga o'rgatish;

(turli xil lug'atlar bilan tanishtirish).

40-60 ming so'zli lug'atlar maktab sharoiti uchun eng qulay lug'at.

Shuningdek, o'quvchilarni lug'atsiz kontekst yordamida tushinishga ham o'rgatish zarur. Bu badiiy adabiyotlarni o'qishda kerak. Internatsional so'zlarni tanib olishda o'quvchilar diqqatini chet tili so'zi bilan ona tili so'zlari o'rnida ma'lum muvofiqlik borligiga tortmoq kerak. Masalan: ism-izm.

Yuqori sinflarda (9-10) adaptatsiya qilingan kitoblardan tashqari ilmiy ommabop va badiiy ommabop va badiiy adabiyotlardan olingan ayrim tekstlarni ham o'qishga

o'rgatiladi. 10-sinf gazetadan qisqaroq maqolalarni, informatsiyalarni o'qishga o'rgatish zarur. Og'zaki nutq 10-sinf o'quvchilarga o'zlari qiziqqan mavzular yuzasidan suhbat olib borish kabi topshiriqlar berish foydali. Tekstni o'z so'zlari bilan ya'ni oddiygina so'zlab berish o'quvchilarda avval qiziqish uyg'otmasligi mumkin. Lekin tekst yangi axborot manbai sifatida uning mazmunini o'rganishda bu shart hisoblanadi. Og'zaki nutq mazmuni murakkablashadi, o'qilgan tekst yuzasidan olib borilgan suhbatdan o'quvchilarni qiziqtiruvchi va

hayajonlantiruvchi masalani muhokama qilishga o'tadi. Avvalgi o'rganilgan so'zlarni so'z birikmalari sifatida boshqa ma'noda taniydilar. Masalan:

hand - the hand of delegation

to see - I don't see why

to fall - to fall ill va x. k.

Qiyinchilik – dars soati kam. Nutqqa tayyorlov mashqlarini salmog'i ortadi.

Masalan:

Fikrni davom ettiring (gap qo'shing);

Aytilganni aniqlang;

Bayon qilingan fikrni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang;

Bu bosqichda til materialini so'zlar, so'z birikmalari va ranglarni safarbar qiluvchi mashqlar foydali tayyorlov mashqlari bo'ladi. Nutqiy mashqlar yuqori sinflarda bir

tomondan, tekstlar ikkinchi tomondan og'zaki nutq uchun belgilangan mavzular atrofida ko'riladi.

Turli qarash:

a) faqat mavzular

b) faqat tekstlar

Masalan: Kino mavzusi.

Siz kinoga qachon, kim bilan borganingiz haqida so'zlab bering. Filmida bosh rolni kim o'ynaganligini, o'zingiz yoqtirgan aktyorlar haqida aytib bering.

3. Situatsiya: do'stingizni uchratib qoldingiz, unga ko'rgan filmingiz haqida so'zlab bering.

Mavzular bo'yicha ishlash materialini ma'lum darajada sistemaga solishga yordam beradi, o'quvchilar o'z muvaffaqiyatlarini o'zlari ko'radilar. Situatsiyalar real va hayotiy bo'lishi kerak.

Topshiriq:

Tekstdagi ma'nodan nima yoqdi-yu, nima yoqmad? so'zlab bering;

Tekstni reja bo'yicha so'zlab bering; o'zingiz yoqtirgan kitob yoki yozuvchi haqida so'zlab bering;

Nutqning bunday "tayyorlanmagan" formalaridan tashqari yuqori sinflarda "tayyorlangan" nutqdan ham topshiriqlar bo'lishi kerak. Masalan: o'qilgan material

yuzasidan axborot, ma'ruza, gazetadagi maqolani sharxlash va x. k. Keyinchalik kuchli

o'quvchilarga axborot tayyorlashni buyurish mumkin.

Dialogik nutqni o'stirish: intervyudan foydalanish mumkin. Bir o'quvchi bola

o'quvchilarning savollariga javob qaytarishi mumkin.

Audirovaniya: Maxsus tekstlarni tinglashni mashq qilish. Bu tekst keyinchalik suhbat uchun mavzu vazifasini o'taydi. Bunda tekstni asosiy g'oyasi tushunilganligi

aniqlanadi, qiziq materialni ma'lum qilish imkonini beradi.

Tekstni necha marta tinglash kerak?

Til materialini o'zlashtirish.

Yuqori sinflarda o'qiganni tushinish uchun kerakli bo'lgan til materiali o'rganiladi.

Masalan: Participle (Gerund Infinitive).

Egallangan bilimlarni sistemaga solish kerak. Eshitilishi jihatidan bir-biriga yaqin

juft so'zlarni tinglash va takrorlash;

O'qish vaqtida eng katta qiyinchilik tug'diradiganlardan biri frazeologiyadir.

Frazeologik birikmalarni o'quvchilar qismlarga aylantira olmaydilar.

Masalan; to give one's word - to take part - to take points - to put one's best foot forward etc.

Lekin ba'zilarini tarkibiy elementlarini so'ratish mumkin. Bu esa ularni ma'nosini

tushinishga yordam beradi. Biroq, quyidagi birikmalarni tarkibiy qismlarga ajratish orqali ularni ma'nosini tushinish oson.

Masalan: make playces, make a mistake, to take a bus, to take a train va x. k.

Frazeologik tushunishni o'rgatishda o'quvchilarni aktiv minimumida bor bo'lgan namunalarga asoslangan holda olib borish kerak. Bunda frazeologik birikmalarni ona tili ekvivalentini topish kabi mashqlarni bajarish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent. 2012: – 48-bet.
2. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2001: – 64-bet.
3. Xoshimov U. X va Yokubov I. Y. – Ingliz tili o'qitish metodikasi. T. "O'qituvchi". 1995.

